

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Turdimatova Gulchexra Hakimovna

**BOSHLANG'ICH SINFLAR MATEMATIKA DARSLARIDA DIDAKTIK O'YINLARDAN
FOYDALANISH BO'YICHA METODIK TAVSIYALAR**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/DEKABR

